

Titel: Wie gelangen wissenschaftliche Empfehlungen zur frühkindlichen Allergieprävention zu Eltern? Eine Bestandsaufnahme von Informations- und Beratungsangeboten vor Ort.

Hintergrund: Die Gesundheitskompetenz-Forschung betont die Rolle von Institutionen und Fachleuten bei der Bereitstellung von Gesundheitsinformationen und der Unterstützung fundierter Entscheidungen. Ein Beispiel hierfür ist die frühkindliche Allergieprävention (ECAP), für die bereits gezeigt werden konnte, dass digitale Informationswege oft überwältigend sind und Zielgruppen wie Eltern vertrauenswürdige lokale Quellen bevorzugen.

Zielsetzung: Ziel unserer HELICAP Studie war es, lokale Akteur:innen und Institutionen zu erfassen und zu kategorisieren, die Gesundheits- und Sozialdienstleistungen für Eltern anbieten.

Methode: Wir haben zunächst eine strukturierte Google-Suche beispielhaft für die Regionen Hannover, Magdeburg und Regensburg durchgeführt. Dabei haben wir 270 Treffer extrahiert (n=30 pro Suchbegriff (n=3) pro Standort). Diese wurden mithilfe einer Bewertungsmatrix geprüft und Duplikate, fehlerhafte Links sowie Akteur:innen außerhalb der Region ausgeschlossen. Um die Datenerhebung und -qualität zu verbessern, haben wir anschließend zusätzliche Einrichtungen händisch und digital identifiziert und diese per Telefon oder E-Mail kontaktiert, um sie zu ihrer ECAP-Beratung zu befragen. Die Stichprobe wurde deskriptiv analysiert und kategorisiert, um inhaltliche Merkmale und Häufigkeiten zu ermitteln.

Ergebnisse: Einbezogen wurden n=114 (31,4%) der 363 untersuchten Anbieter aus den drei Regionen: n=67 wurden durch die Online-Suche identifiziert und n=47 durch direkte Anfrage. Die Kategorisierung erfolgte in sechs Haupt- und 20 Unterkategorien. Die Hauptkategorie „Medizinische Versorgung und Diagnostik“ (n=67) war am stärksten vertreten, gefolgt von der Kategorie „Soziale Unterstützung, Bildung und Beratung“ (n= 29). Die größte Unterkategorie war „(Fach-)ärztliche Praxis“ (n = 42), wobei Kinderärzte die größte Gruppe darstellten (n=28). Von den insgesamt 114 Anbietern boten 29 (25%) Informationen zu ECAP an. Davon stellten n=12 Informationen auf ihrer Website zur Verfügung, während n=17 auf unsere direkte Anfrage hin angaben, dass sie Eltern beraten, meist mündlich während direkter Konsultationen. Im Vergleich dazu stellten n=65 Akteur:innen (57%) allgemeine Informationen zu Allergien und n=54 (47%) Informationen zu anderen Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit von Kindern zur Verfügung.

Implikationen für Forschung/Praxis: Bislang wird ECAP nur von wenigen Gesundheits- und Sozialdienstleistern – insbesondere die Pädiatrie – aktiv kommuniziert. Wir haben allerdings den sozialen Sektor, bspw. Bildungs- und Beratungszentren, als potenzielle Multiplikator:innen identifiziert. Diese bieten Eltern ein flexibles, entspanntes Umfeld für Beratung und Unterstützung. Dabei nutzen sie verschiedene Kommunikationsformate und arbeiten mit Partner:innen zusammen. Allerdings mangelt es möglicherweise an Fachkenntnissen zu ECAP. Da ECAP-Informationen häufig im persönlichen Austausch weitergegeben werden, könnten Interventionsstudien die Rolle lokaler Anbieter:innen stärken. Der Schwerpunkt sollte auf anderen Akteur:innen als Ärzt:innen liegen, um die Möglichkeiten für Eltern zu verbessern, Unterstützung zu finden, und um zu vermeiden, dass Gesundheitsfachkräften noch mehr Aufgaben übertragen werden. Insgesamt besteht Bedarf an einer systematischen Analyse der Gesundheitsinformationslandschaft.

Schlüsselwörter: Gesundheits- und Sozialwesen, Allergieprävention, Mapping, Gesundheitskompetenz